

Artigo

Boas práticas escolares e fatores de elevado desempenho na Educação Profissional e Tecnológica: caminhos à promoção do sucesso escolar?

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19421995>

Maira Marcela Ferreira Spörl

<https://orcid.org/0009-0004-4191-53327>

Michel Mott Machado

<https://orcid.org/0000-0002-3444-8271>

Roberto Kanaane

<https://orcid.org/0000-0002-4702-7740>

Marco Wandercil

<https://orcid.org/0000-0002-9295-1051>

Resumo

O campo de estudos sobre eficácia escolar, no Brasil, ainda está em desenvolvimento quando comparado ao cenário internacional. Identificar os fatores que tornam algumas escolas eficazes, é de grande interesse para pesquisadores e gestores educacionais, sobretudo em contextos de alta vulnerabilidade. O presente artigo tem como objetivo analisar boas práticas escolares e fatores de alto desempenho em uma unidade do Senac, situada em região de alta vulnerabilidade social na cidade de São Paulo, que superou as metas institucionais estabelecidas. Metodologicamente, adotou-se como principal estratégia de investigação, o estudo de caso qualitativo, utilizando-se, para tal, revisão bibliográfica sobre administração da educação, qualidade e eficácia escolar, além da realização de entrevistas semiestruturadas com o gerente da unidade, docentes e estudantes. A análise dos dados resultou em dois relatórios: um sobre os fatores de alto desempenho e outro sobre as boas práticas escolares identificadas. Os achados revelam que o foco na aprendizagem foi o principal fator para o sucesso da escola, seguido pela relação família-escola ou comunidade-escola e pelo clima da cultura escolar. Tais elementos foram fundamentais para a permanência dos estudantes. Esta investigação contribui para o debate sobre eficácia e melhoria escolar na Educação Profissional e Tecnológica.

Palavras-chave: Boas práticas escolares. Elevado desempenho. Educação Profissional e Tecnológica.

Abstract

The field of research on school effectiveness in Brazil is at a pivotal stage of development, especially when compared to the well-established international scenario. Identifying the factors that make some schools effective has become a pressing topic for researchers and educational managers, particularly in highly vulnerable contexts. This article aims to analyze effective school practices and high-performance factors at a Senac unit located in a socially vulnerable area of São Paulo, which exceeded its institutional goals. Methodologically, the primary research strategy employed was a qualitative case study, which involved a literature review on education administration, school quality, and effectiveness, as well as semi-structured

interviews with the unit manager, teachers, and students. The data analysis resulted in two reports: one on high-performance factors and another on identified good school practices. The findings reveal that the focus on learning was central for the school's success, followed by the family-school or community-school relationship, and the school climate and culture. These elements were fundamental to student retention. This research contributes to the debate on effectiveness and school improvement in Vocational and Technological Education.

Keywords: Good school practices. High performance. Vocational and Technological Education.

1 Introdução

Em um mundo cada vez mais dinâmico, plural e tecnologicamente avançado, a educação permanece como um dos pilares centrais para a promoção da transformação social (Libâneo, 2018). Essa transformação, no entanto, depende – pelo menos em parte – de uma escola eficaz (Murillo, 2005; Sammons, 2008), especialmente do ponto de vista pedagógico e organizacional (Sander, 2007; Brooke; Rezende, 2020).

A busca por uma educação de qualidade exige que se reflita sobre as ações desenvolvidas nas escolas que conseguem atingir seus objetivos e metas educacionais (Martins; Calderón, 2016), considerando, inclusive, as condições de gestão e os fatores internos que impactam diretamente no desempenho dos estudantes (Costa; Spörl; Machado, 2025).

A escola, enquanto instituição social e espaço de aprendizagem, precisa ser eficaz em sua missão, sobretudo ao atender populações em contextos socioeconômicos de vulnerabilidade. Nesse sentido, os estudos sobre boas práticas escolares tornam-se essenciais, sendo estas, aqui compreendidas, como “as ações que contribuem, direta ou indiretamente, para a melhoria do desempenho dos alunos e o alcance dos objetivos educacionais, auxiliando na melhoria do desempenho escolar” (Martins; Calderón, 2016, p. 134).

A discussão sobre a eficácia escolar ganhou força, internacionalmente, a partir da década de 1970, como reação às pesquisas anteriores realizadas nas décadas de 1950 e 1960, cujo marco foi o polêmico Relatório Coleman, publicado em 1966 (Soares, 2002; Bernardo; Maia, 2015). O estudo, elaborado com o objetivo de orientar a alocação de recursos na educação estadunidense, concluiu que fatores extraescolares, como a origem socioeconômica dos alunos, teriam maior influência sobre o desempenho acadêmico do que as características das escolas em si (Soares, 2002; Soares; Andrade, 2006).

Contudo, essa visão foi contestada por estudos posteriores que buscavam demonstrar o chamado efeito-escola, ou seja, a capacidade que algumas instituições têm de promover a aprendizagem, mesmo diante de contextos adversos. A partir disso, emergiu o movimento *schools make a difference*, que deu origem a uma nova linha de investigações sobre escolas eficazes, centradas nos processos internos da escola que poderiam contribuir para o sucesso acadêmico de seus estudantes (Barroso, 2005; Soares, 2002).

Autores como Mortimore, Sammons e Thomas (1994) defendem que uma escola é eficaz quando seus alunos avançam mais do que seria esperado, considerando suas características de entrada. Para Sammons (2008, p. 335), trata-se de instituições que “parecem acrescentar valor nos resultados educacionais desses alunos”. Essa abordagem, portanto, desloca o foco dos fatores externos para os fatores intraescolares, como práticas de gestão, cultura escolar, liderança pedagógica, expectativas de desempenho e envolvimento da comunidade (Bernardo; Maia, 2015), entre outros elementos.

O presente artigo se insere nos estudos voltados às boas práticas escolares ligadas à melhoria da aprendizagem, mensurada por meio de avaliações em larga escala e/ou institucionais, dentro do campo da eficácia escolar. Além disso, este trabalho dialoga com as condições organizacionais à promoção do sucesso escolar em contexto vulnerável, visando conciliar certos imperativos do gerencialismo às demandas necessárias à justiça social (Paiva-Pereira et al., 2024), e, ao mesmo tempo, visa contribuir para ampliar o conhecimento sobre processos educacionais em organizações educativas que se dedicam à educação profissional e tecnológica, modalidade educacional, aliás, que se encontra sub-representada no campo de estudos de eficácia escolar (Januário, 2019; Spörl et al., 2023; Spörl; Machado, 2024).

2 Objetivo

Teve-se por objetivo central investigar as boas práticas e os fatores de alto desempenho reconhecidos por membros da comunidade escolar de uma unidade do Senac, situada em contexto de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo, e que contribuíram para que essa escola superasse as metas institucionais estabelecidas.

Como objetivos específicos, propôs-se: analisar a produção científica sobre boas práticas escolares e fatores de melhoria da escola; identificar e descrever, a partir da percepção dos sujeitos da pesquisa, os fatores e práticas que contribuíram para o desempenho da unidade analisada.

3 Referencial Teórico

A administração da educação, no Brasil, desenvolveu-se em estreita relação com a administração pública, refletindo o contexto político e econômico do país ao longo do tempo, de modo que a consolidação da administração pública representou um marco para a gestão educacional, desenvolvendo-se, ao longo do tempo, quatro modelos da administração da educação (Sander, 2007) (Quadro 1).

Quadro 1 Modelos de administração da educação e suas características fundamentais.

Modelo	Derivação	Desempenho	Aplicação
Eficiência econômica	Escola clássica	Econômico	Lógica econômica, racionalidade instrumental
Eficácia pedagógica	Escola comportamental	Pedagógico	Consecução dos objetivos educacionais dos sistemas de ensino
Efetividade política	Abordagem ecológica	Político	Atendimento das exigências políticas e educacionais da comunidade
Relevância cultural	Abordagem interacionista	Cultural	Significados culturais e valores éticos

Fonte: elaboração própria baseada em Sander (2007).

Voltada à eficiência econômica, a administração educacional inspirou-se na escola clássica da administração, priorizando a racionalidade e a maximização da produtividade (Sander, 2007). Posteriormente, emergiu o modelo voltado à eficácia pedagógica, fundamentado na abordagem comportamentalista e centrado nas relações humanas e na promoção da aprendizagem (Sander, 2007). Em seguida, surgiu a perspectiva da efetividade política, influenciada pelas teorias do desenvolvimento organizacional, que buscava integrar a gestão escolar às exigências da comunidade, bem como o modelo da relevância cultural, que passou, por sua vez, a considerar os significados simbólicos, os valores locais e o desenvolvimento humano sustentável como critérios centrais da administração educacional (Sander, 2007).

Esses quatro modelos – eficiência econômica, eficácia pedagógica, efetividade política e relevância cultural – demonstram a crescente complexidade da administração da educação no Brasil. De certa forma, essa evolução culmina na formulação do paradigma multidimensional proposto por Sander (2007) (Quadro 2), modelo teórico este, que busca, por seu turno, integrar essas diferentes dimensões sob uma lógica ética articulada com os contextos socioculturais das escolas. Tal abordagem propõe que uma gestão educacional de qualidade deve ser simultaneamente eficiente, eficaz, efetiva e culturalmente relevante.

Quadro 2 Modelo multidimensional da administração da educação.

Dimensões	Substantivas	Instrumentais
Intrínsecas	Cultural (Relevância)	Pedagógica (Eficácia)
Extrínsecas	Política (Efetividade)	Econômica (Eficiência)

Fonte: elaboração própria baseada em Sander (2007).

O paradigma multidimensional responde à necessidade de um modelo de gestão que reconheça as escolas como organizações atravessadas por múltiplas e simultâneas dimensões – técnicas, pedagógicas, políticas e culturais –, portanto, não admitem soluções simplistas (Nóvoa, 1992). A escola deve ser pensada como um espaço de construção de sentidos, de relações humanas e de participação cidadã. Assim, é necessário repensar criticamente as relações entre a educação e as lógicas econômicas, organizacionais e políticas que a influenciam.

Nesse cenário, os estudos sobre eficácia e melhoria escolar podem contribuir para o aprimoramento da administração educacional (Brooke; Soares, 2008) e da gestão escolar (Brooke; Rezende, 2020), tendo por foco o alcance de objetivos educacionais dos sistemas e unidades de ensino, fundamentalmente ligados à aprendizagem. Nessa direção, tais estudos buscam compreender e promover práticas e processos que favoreçam o sucesso educacional, oferecendo subsídios relevantes para o desenvolvimento de políticas e estratégias para uma gestão escolar eficaz (Brooke; Rezende, 2020; Costa; Spörl; Machado, 2025).

Dessa forma, entende-se que um bom projeto pedagógico-curricular, fundamentado em uma administração escolar articulada e contextualizada, é essencial para garantir a qualidade da educação (Costa; Spörl; Machado, 2025). Nessa direção, ao integrar

diferentes dimensões da gestão educacional, pensa-se que o paradigma multidimensional da administração da educação (Sander, 2007), é capaz de oferecer uma abordagem abrangente e adaptada às necessidades específicas das escolas e da sociedade contemporânea, sem perder de vista a melhoria da qualidade da educação.

Analisar a qualidade da educação é uma tarefa desafiadora que exige a construção de dimensões, fatores e indicadores capazes de capturar o fenômeno educativo (Dourado; Oliveira; Santos, 2007). A melhoria da qualidade da educação está diretamente relacionada à organização e à gestão das escolas, elementos fundamentais para o funcionamento eficaz das instituições e para o alcance dos objetivos educacionais.

Apesar da multiplicidade de concepções sobre o que seja uma educação de qualidade, há certo consenso entre educadores, gestores e estudantes quanto à necessidade de se estabelecer critérios mínimos coletivamente pactuados (Libâneo, 2018). Nesse sentido, um entendimento que se pode ter – e que aqui se pode assumir –, é que uma educação de qualidade é aquela que promove o desenvolvimento das competências cognitivas, operativas e sociais de todos os estudantes, de maneira inclusiva e equitativa, garantindo condições para sua participação cidadã (Libâneo, 2018).

A busca por uma educação de qualidade, entre outros aspectos, envolve o funcionamento eficaz das organizações escolares, o que depende da interação entre sua estrutura e os processos internos da escola (Reynolds et al., 2008). Os insumos disponíveis, os recursos pedagógicos e a forma como a escola é organizada e gerida, têm papel decisivo no desempenho educacional (Dourado; Oliveira; Santos, 2007). Entretanto, o sucesso de uma escola vai além de sua estrutura física ou de seus recursos materiais, uma vez que aspectos históricos, sociológicos, ideológicos e psicológicos, também moldam profundamente seu funcionamento (Nóvoa, 1992).

Para Abrucio (2010), o gestor escolar deve reunir competências específicas, como conhecimento técnico em Educação, habilidades interpessoais, capacidade de articulação com a comunidade e domínio da administração escolar. A liderança do diretor, tanto pedagógica quanto administrativa, é fundamental para mobilizar a equipe, estabelecer uma cultura organizacional positiva e engajar a comunidade no projeto educativo da escola.

A cultura organizacional, por sua vez, é um elemento central no funcionamento escolar, envolvendo valores, práticas e interações que moldam a identidade da escola, além de influenciar a qualidade da educação (Abrucio, 2010). Nesse sentido, a gestão escolar não pode se restringir a práticas administrativas padronizadas, sendo necessário considerar, portanto, os contextos socioeconômicos e culturais em que a escola está inserida, visto que a qualidade educacional está intimamente ligada à forma como a comunidade escolar interage e compartilha significados (Nóvoa, 1992).

Pensa-se que a formação dos gestores escolares é outro ponto sensível. Nesse tocante, aliás, Abrucio (2010) destaca que se faz necessário investir na qualificação dos gestores escolares para que consigam adaptar boas práticas – não basta replicar modelos de escolas bem-sucedidas – à realidade de suas instituições, uma vez que a eficácia da gestão depende de sua capacidade de leitura e intervenção sobre o contexto escolar, articulando estratégias pedagógicas, administrativas e sociais.

Assim, a eficácia escolar resulta da combinação de múltiplos fatores que garantem a aprendizagem, entre os quais se destacam o desenvolvimento dos alunos, o clima e a cultura escolar, a competência da equipe gestora, entre outras questões. Uma escola eficaz, em suma, é uma instituição que “levando em consideração as características dos alunos admitidos, parecem acrescentar valor nos resultados educacionais desses alunos” (Sammons, 2008, p. 335). Também, se pode assumir como uma escola eficaz, aquela que promove o desenvolvimento integral de todos os alunos – seja em grupo ou

individualmente – maior do seria esperado, levando-se em consideração suas condições (Murillo, 2005).

O conceito de escola eficaz surgiu como uma reação ao Relatório Coleman (1966) que, ao analisar dados de mais de 600 mil alunos nos Estados Unidos, concluiu que o desempenho escolar era determinado, majoritariamente, pelas condições socioeconômicas, de modo que as escolas tinham pouca influência nesse processo (Bernardo; Maia, 2015). Como resposta, nas décadas seguintes, pesquisadores passaram a questionar essa visão, argumentando que os processos internos das escolas não haviam sido suficientemente considerados. Assim, a partir da década de 1980, houve um avanço nas pesquisas que passaram a investigar o papel da cultura escolar, da liderança e das práticas pedagógicas no desempenho dos estudantes (Bernardo; Maia, 2015).

No contexto da produção científica brasileira em eficácia escolar, Spörl et al. (2023) identificaram que, embora a produção nacional ainda seja tímida em comparação ao cenário internacional, os trabalhos publicados apresentam alta qualidade. Na literatura nacional, os fatores associados à eficácia escolar são frequentemente agrupados em cinco categorias: (i) recursos escolares; (ii) organização e gestão; (iii) clima acadêmico; (iv) formação e remuneração docente; e (v) práticas pedagógicas (Alves; Franco, 2008). Costa, Spörl e Machado (2025), por sua vez, apontam sete elementos recorrentes de escolas eficazes: (i) liderança; (ii) foco na aprendizagem; (iii) clima e cultura escolar; (iv) relação família-escola/comunidade-escola; (v) formação do formador; (vi) monitoramento/avaliação; (vii) expectativa de alto desempenho. Seja como for, pode-se considerar que tais elementos ajudam a entender – ou pelo menos sugerem –, porque algumas escolas conseguem obter melhores resultados do que outras, inclusive ao se considerar contextos sociais e econômicos semelhantes.

De certa forma, a pesquisa em eficácia escolar tem contribuído para a formulação de políticas públicas mais sensíveis às realidades escolares, aos processos internos da escola, buscando compreender as características das escolas que fazem a diferença na vida de seus alunos, promovendo equidade e reduzindo desigualdades (Torrecilla, 2003; Bernardo; Maia, 2015). A pesquisa em eficácia escolar, de alguma maneira, propicia investigar a capacidade da escola de “buscar superar” barreiras contextuais e de “procurar garantir” a todos os alunos o direito a uma educação de qualidade.

O avanço das pesquisas sobre eficácia escolar, tanto no contexto nacional quanto internacional, tem ampliado a compreensão das variáveis que influenciam o sucesso educacional (Spörl et al., 2023; Spörl e Machado, 2024), sendo que tais estudos não apenas evidenciam o impacto positivo que as escolas podem exercer no desenvolvimento dos alunos, mas também oferecem “caminhos” para que os atores do processo educativo possam planejar e desenvolver ações voltadas à melhoria contínua das instituições de ensino e das políticas públicas de educação (Costa; Spörl; Machado, 2025).

Nessa direção, aliás, no campo mais amplo da eficácia escolar se inserem estudos voltados às boas práticas escolares e aos fatores de elevado desempenho, ligadas à melhoria da aprendizagem, o que, acredita-se, se faz especialmente relevante em contextos de vulnerabilidade social.

Os estudos sobre os fatores que impactam o desempenho escolar iniciaram-se com maior intensidade na década de 1960 e vêm passando por contínuo aperfeiçoamento teórico e metodológico. A partir da década de 1980, esses estudos se consolidaram globalmente, ampliando sua influência no campo educacional (Martins, 2015). No Brasil, a década de 1990 marcou o avanço das políticas públicas voltadas à avaliação da qualidade da educação, especialmente por meio da implementação de avaliações externas em larga escala, que passaram a influenciar significativamente a administração escolar e o processo de ensino, sobretudo na educação básica (Martins, 2015).

A partir dos anos 2000, intensificou-se a produção de estudos nacionais sobre boas práticas escolares, muitos deles apoiados por organismos internacionais, em especial agências vinculadas à Organização das Nações Unidas (ONU), com presença no Brasil (Martins; Calderón, 2019), de modo que, no campo das publicações governamentais, essas práticas estão geralmente associadas à melhoria do desempenho educacional, buscando-se alcançar indicadores similares aos dos países desenvolvidos. Ainda que os conceitos de boas práticas frequentemente dialoguem com os sistemas de avaliação, o foco das escolas eficazes recai sobre aspectos pedagógicos e o aprendizado dos estudantes, sendo as avaliações instrumentos de apoio ao planejamento e ao aprimoramento das práticas escolares (Martins, 2015; Martins; Calderón, 2019).

Entre os fatores mais recorrentes nos estudos sobre boas práticas e eficácia escolar, destacam-se: clima escolar, gestão escolar e práticas pedagógicas (Martins; Calderón, 2019). Contudo, deve-se considerar o contexto em que cada escola está inserida, pois estratégias bem-sucedidas em uma realidade podem não ter a mesma eficácia em outra, ou seja, as pesquisas que visam a eficácia e melhoria escolar não devem ser vistas como uma “receita de bolo”. A pesquisa em eficácia escolar, isto sim, busca entender como algumas escolas conseguem promover ganhos de aprendizagem relevantes, mesmo enfrentando dificuldades estruturais e socioeconômicas, e esses estudos têm revelado que tanto fatores internos quanto externos influenciam o funcionamento da escola e o desenvolvimento dos alunos (Teodoro, 2019).

A qualidade educacional, portanto, é uma questão que exige a análise integrada de múltiplas dimensões (Nóvoa, 1992), sendo que o papel do gestor escolar é frequentemente apontado como elemento fundamental desta jornada, visto que a liderança escolar eficaz está associada à construção de uma cultura organizacional positiva, à mobilização e comprometimento de equipes e ao fortalecimento da participação da comunidade escolar, entre outras questões. Ademais, conforme destacam Martins (2015) e Teodoro (2019), o uso de métricas e indicadores não se mostra suficiente para captar todas as nuances da realidade, uma vez que eficácia pedagógica depende da capacidade de articulação entre dados objetivos e a sensibilidade para lidar com os desafios cotidianos, principalmente em contextos de vulnerabilidade.

O reconhecimento da eficácia de escolas localizadas em áreas desfavorecidas tem crescido, de modo que há evidências de que estas instituições conseguem produzir resultados superiores ao esperado, promovendo a aprendizagem com equidade (Bernardo; Maia, 2015). Embora o impacto das condições socioeconômicas continue sendo um fator determinante no desempenho escolar, nota-se que práticas internas na escola, desde que bem estruturadas e implementadas, podem mitigar tais efeitos negativos (Mujis, 2003 apud Teodoro, 2019). Além disso, pesquisas identificam fatores comuns entre escolas eficazes, independentemente do contexto, por exemplo: liderança pedagógica, foco na aprendizagem, clima escolar harmonioso, envolvimento familiar, expectativas elevadas e uso estratégico dos recursos (Teodoro, 2019).

Em sua investigação sobre boas práticas em escolas localizadas em contextos vulneráveis, Teodoro (2019) destaca cinco características principais: foco claro nos objetivos de aprendizagem; ambiente escolar positivo; estratégias pedagógicas diversificadas; participação familiar e expectativa elevada em relação aos alunos e à equipe escolar. Tais elementos apontam para a importância de uma gestão escolar comprometida e de um trabalho colaborativo entre os diferentes atores da comunidade escolar. No entanto, os estudos também alertam para a impossibilidade de replicar, mecanicamente, tais práticas, uma vez que cada escola possui uma realidade única, moldada por seus estudantes, professores, famílias e território.

Dessa forma, a centralidade da escola se revela não apenas na promoção da aprendizagem, mas também na articulação com a comunidade, no uso eficiente de recursos, no incentivo à formação continuada e na construção de um ambiente acolhedor e propício ao desenvolvimento (Mujis, 2003 apud Teodoro, 2019).

Neste artigo, portanto, compreende-se por boas práticas escolares “as ações de intervenção que contribuam direta ou indiretamente para que as escolas atinjam seus objetivos educacionais, auxiliando na melhoria do desempenho escolar” (Martins; Calderón, 2016, p. 134). E, por fatores de alto desempenho, assume-se como sendo as ações, contextos, práticas, atividades e recursos que contribuem para que uma escola de alta vulnerabilidade social supere as metas de desempenho escolar propostas (Martins, 2015).

4 Método

Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa descritiva, bibliográfica, documental e de campo (Sampieri; Collado; Lucio, 2013), por meio de um estudo de caso qualitativo (Patton, 2002; Godoy, 2010; Chizzotti, 2014; Creswell, 2014).

Com vista a atingir o primeiro objetivo específico, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos científicos, teses, dissertações, livros e capítulos de livros, além de estudos governamentais e não governamentais, que abordavam as temáticas: “eficácia escolar”, “boas práticas escolares”, “práticas de organização e gestão da escola e os efeitos na aprendizagem”, entre outras.

Em relação ao segundo objetivo específico, foi realizado em estudo de caso qualitativo, tendo por lócus de pesquisa uma unidade do Senac São Paulo, que foi definida por atender os seguintes critérios: (i) estar localizada em região de alta vulnerabilidade social, segundo o IPVS (índice paulista de vulnerabilidade social) e/ou o IDHM (índice de desenvolvimento humano municipal); (ii) ter obtido desempenho acadêmico acima da média em avaliação institucional. Nessa etapa, realizou-se análise documental (projeto pedagógico, diários de classe etc.) e entrevistas semiestruturadas com um gerente de unidade (similar a diretor de escola), cinco professores e cinco estudantes, utilizando roteiro de entrevista adaptado de Martins (2015).

Os dados foram manualmente tratados e organizados em dois relatórios: um sobre os fatores de alto desempenho e outro sobre as boas práticas escolares. Para fins de organização e interpretação dos dados, com base em Costa, Spörl e Machado (2025), foram adotadas as seguintes dimensões de análise: liderança, foco na aprendizagem, clima e cultura escolar, relação com a comunidade, formação docente, monitoramento e avaliação e expectativa de alto desempenho. Caso se fizesse necessário, pelas características próprias da organização educativa em análise, também houve a flexibilidade para definir dimensões/categorias *a posteriori*, tendo por base estudos voltados às boas práticas escolares e eficácia escolar (Martins, 2015; Martins; Calderón; 2016; 2019; Calderón et al., 2022; Castellani Neto, 2023; Leonardo; Machado; Azevedo, 2023), bem como às características-chave das escolas eficazes (Brooke; Soares, 2008).

5 Resultados e Discussão

A história de São Miguel Paulista, na zona leste da cidade de São Paulo, remonta à colonização dos jesuítas no século XVI. Inicialmente habitada por populações indígenas guaianases, a região passou a ser ocupada pelos padres da Igreja Católica em 1560, que

fundaram um núcleo de catequese conhecido como Aldeia Ururaí. Em 1580, a construção da Capela de São Miguel Arcanjo marcou o início do povoamento oficial da área (Centro de Memória Urbana, 2024). Com o tempo, o bairro passou por diversas transformações, desde a retirada das populações indígenas até a expulsão dos jesuítas, resultando em uma nova configuração populacional. A distância do centro da cidade e a ausência de transporte público limitaram seu desenvolvimento por décadas, sendo que a primeira linha de ônibus surgiu apenas na década de 1930.

Inaugurada em março de 2018, a unidade do Senac São Miguel Paulista está localizada na Av. Marechal Tito, número 1500, em um terreno próprio com 26 mil metros quadrados. A estrutura conta com 32 salas de aula, 10 laboratórios, biblioteca e amplos espaços de convivência. Destaca-se pela oferta de cursos técnicos de nível médio, Ensino Médio Técnico Integrado, Formação Inicial e Continuada (FIC), além de eventos educacionais. A unidade é a quinta da rede na zona leste, próxima a outras como Itaquera, Penha e Vila Prudente.

O Senac São Miguel Paulista atende uma população estimada em 1,5 milhão de habitantes, abrangendo dez bairros com alta vulnerabilidade social segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), da Fundação Seade. Com 506 mil domicílios e renda familiar média de R\$ 4.725,06, a região apresenta perfil predominantemente jovem, com média de idade de 33 anos (Senac São Paulo, 2024).

Em 2024, mais de 13 mil mulheres entre 30 e 49 anos buscaram capacitação na unidade, enquanto os homens somaram menos de 6 mil inscritos, evidenciando maior participação feminina na qualificação profissional. Até 6 de janeiro de 2025, foram registradas 4.848 matrículas, sendo 3.968 bolsas concedidas, totalizando 110.516 horas/aula — o equivalente a 29% da meta anual da unidade (Senac São Paulo, 2025).

Dados internos do Painel de Produção Educacional do Senac, revelam que a unidade apresenta desempenho superior a outras unidades da capital em termos de matrículas realizadas, permanência estudantil e satisfação dos alunos, entre outras questões. Justifica-se, portanto, a escolha do Senac São Miguel Paulista, como lócus deste estudo, reforçando a relevância desta unidade escolar no enfrentamento das desigualdades educacionais na cidade de São Paulo.

Compreender a realidade escolar a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos, é essencial para captar as nuances que caracterizam contextos educacionais específicos e, neste sentido, a realização das entrevistas semiestruturadas propostas neste estudo, foram fundamentais para a presente investigação, cujo objetivo foi identificar os fatores que permitiram que a unidade de ensino em questão, superasse as metas institucionais. A escolha da unidade do Senac São Miguel Paulista se justifica pela sua expressiva performance institucional, principalmente pelos indicadores de permanência e satisfação dos estudantes.

Ao todo, foram entrevistadas onze pessoas, entre elas um gerente de unidade, cinco professores e cinco estudantes. As entrevistas ocorreram presencialmente, face a face, no Senac São Miguel Paulista, com o apoio de um gravador para registro das falas. A seleção dos professores seguiu critérios previamente definidos, buscando diversidade de experiência – contemplando docentes com mais e menos de 10 anos de atuação – e representatividade dos diferentes níveis de ensino, como ensino médio, técnico e cursos livres. Os estudantes, por sua vez, foram escolhidos com base em sua participação ativa na escola, considerando diferentes faixas etárias e modalidades de curso. A amostragem adotada foi não probabilística e por conveniência.

As gravações das entrevistas foram posteriormente transcritas na íntegra, e os dados foram organizados/categorizados com base nos elementos recorrentes nas escolas eficazes, segundo Costa, Spörl e Machado (2025) (Quadro 3):

1. Liderança: a atuação do(a) diretor(a) foi destacada como elemento central, por reunir competências administrativas e pedagógicas, promovendo uma gestão participativa e focada na aprendizagem.
2. Clima e Cultura Escolar: um ambiente escolar baseado em respeito mútuo, boa comunicação e objetivos compartilhados se mostrou determinante para a construção de um espaço de cooperação e pertencimento.
3. Foco na Aprendizagem: o compromisso com o processo de ensino-aprendizagem se refletiu em objetivos bem definidos, priorização pedagógica e alocação de recursos adequados, caracterizando o “clima acadêmico”.
4. Relação Família-Escola: a interação com a comunidade e a valorização da participação dos familiares contribuíram para o engajamento e o sentimento de pertencimento, reforçando a função social da escola.
5. Formação do Professor: a valorização da formação continuada foi apontada como estratégica para qualificar o trabalho docente e enfrentar os desafios pedagógicos contemporâneos.
6. Monitoramento e Avaliação: a prática constante de avaliação, aliada ao monitoramento dos processos de ensino, favoreceu ajustes nas estratégias pedagógicas e impulsionou melhorias contínuas.
7. Expectativas de Alto Desempenho: o incentivo à autonomia e à superação por parte dos docentes, aliado à crença na capacidade dos estudantes, favoreceu um ambiente de estímulo e excelência.

Ressalte-se que esses elementos não atuam isoladamente, mas de forma interdependente, construindo uma rede de fatores que influenciam o desempenho da escola. Por meio da tabela 1, são apresentados os principais fatores de alto desempenho identificados pelos sujeitos da pesquisa e relacionados com os citados elementos recorrentes das escolas eficazes.

Tabela 1 Categorização dos fatores de alto desempenho identificados no Senac São Miguel Paulista.

Fator de Alto Desempenho	Elemento	Total	Percentual
Boa relação entre os docentes	Clima e Cultura Escolar	4	18,18%
Clima escolar			
Cultura organizacional			
Comunicação			
Contato com mercado	Foco na Aprendizagem	8	36,36%
Estrutura da escola			
Infraestrutura			
Recursos escolares			
Infraestrutura da escola			
Bolsa de estudos			
Laboratórios	Formação do Professor	2	9,09%
Infraestrutura			
Autonomia docente	Liderança	2	9,09%
Ensino de qualidade			
Gestão escolar	Relação Família-Escola	6	27,27%
Intencionalidade da gestão			
Acolhimento dos alunos			
Acolhida dos alunos pelos docentes			
Relação com os docentes	Inclusão		
Relação com docentes			
Inclusão			

Sentido de pertencimento			
-	Monitoramento e Avaliação	0	-
-	Expectativas de Alto Desempenho	0	-
Total		22	100%

Fonte: elaborado pelos autores.

Cada participante indicou dois fatores que julgava relevante, totalizando 22 menções, posteriormente classificadas com base nos elementos recorrentes das escolas eficazes (Costa; Spörl; Machado, 2025). As respostas foram quantificadas e analisadas qualitativamente.

O “Foco na Aprendizagem” correspondeu a 36,36% das respostas, evidenciando a valorização da infraestrutura e dos recursos pedagógicos da unidade. A política de bolsas, os materiais didáticos disponíveis e a qualidade dos espaços físicos foram apontados como diferenciais para a motivação e o aprendizado dos estudantes. Os depoimentos reforçam que, além de existir, os recursos devem ser acessíveis e integrados às práticas pedagógicas, conforme recomendação de Soares (2004).

A “Relação Família-Escola”, com 27,27% das respostas, destacou o acolhimento e a valorização da história de vida dos alunos. Relatos como “aqui eles querem saber da nossa história” (Estudante 5), demonstram a importância dessa conexão. A aproximação entre escola e comunidade fortalece os vínculos de pertencimento, promovendo a inclusão e o desenvolvimento integral dos estudantes (Soares, 2004).

O “Clima e Cultura Escolar”, por sua vez, com 18,18% das menções, evidenciou a relevância de uma cultura institucional pautada na confiança, no respeito e na autonomia.

O reconhecimento da equipe, a liberdade pedagógica e a colaboração entre os colegas foram indicadas como elementos que criam um ambiente escolar saudável e produtivo (Brunet, 1992). Depoimentos de professores revelam que a autonomia no trabalho fortalece o senso de pertencimento e contribui para a qualidade das ações desenvolvidas.

A “Formação do Professor” e “Liderança” foram mencionados em 9% das respostas. Embora com menor frequência, os entrevistados reconheceram o papel central do(a) gestor(a) como articulador(a) de recursos, liderança pedagógica e motivador(a) da equipe. Para Glatter (1992), a gestão eficaz cria condições para que os docentes promovam a aprendizagem dos alunos. O equilíbrio entre visão estratégica e ações práticas foi identificado como essencial, como ilustra o depoimento: “a gente ganha o jogo no começo” (Gerente 1).

Curiosamente, “Monitoramento e Avaliação” e “Expectativas de Alto Desempenho”, também presentes na literatura como pilares das escolas eficazes, não foram citados diretamente pelos participantes. Essa ausência é relevante e pode indicar uma possível lacuna na percepção da comunidade escolar sobre esses elementos, apesar de seu impacto reconhecido no processo de ensino-aprendizagem.

A organização dos espaços, a disponibilidade de tecnologia e a adequação dos ambientes às necessidades dos cursos foram pontos valorizados. Um aluno destacou: “aqui tem câmera de qualidade, iluminação completa, *software* de edição...” (Estudante 1), apontando a escola como espaço de preparação concreta para o mundo do trabalho, dentro da área de formação.

O acolhimento dos alunos e a relação com os professores também foram pontos destacados. A proximidade entre docentes e discentes é percebida como um diferencial que estimula o aprendizado. Para Soares (2004), o envolvimento emocional e as expectativas positivas dos professores influenciam diretamente o desempenho dos alunos, demonstrando que ensinar vai além da transmissão de conteúdo. A escuta, o

cuidado e a atenção às necessidades individuais contribuem para um ambiente de confiança, essencial à aprendizagem.

A gestão escolar foi reconhecida pela sua capacidade de coordenar recursos e pessoas, promovendo um ambiente de trabalho produtivo e coerente com os objetivos institucionais. A liderança se manifesta tanto na organização estratégica quanto na sensibilidade para incentivar e inspirar a comunidade escolar (Soares, 2004), o que, apoiando-se no princípio da gestão democrática, concretizada no modo de gestão participativo (Chanlat, 1995), tende a reforçar o papel da escola como espaço de formação cidadã, colaboração e inovação. Essa perspectiva de liderança e gestão escolar, acredita-se, alinha-se à ideia de que as práticas de organização e gestão da escola também educam (Libâneo, 2018).

O Clima Organizacional foi descrito como acolhedor e flexível, promovendo um cotidiano escolar leve e respeitoso. A ausência de rigidez excessiva em normas simples, como o uso do banheiro, foi interpretada como sinal de respeito e autonomia dos alunos: “não tem aquele controle rígido, e isso faz toda a diferença” (Professor 4). Essa postura humanizada contribui não apenas para o bem-estar, mas, também, para o engajamento e a permanência dos estudantes.

Ao revelar como diferentes dimensões da eficácia escolar se manifestam na prática cotidiana da unidade, a análise dos depoimentos evidencia que os fatores de alto desempenho não atuam isoladamente, mas se articulam na construção de uma identidade institucional.

Por meio de entrevistas e observação *in loco*, também buscou-se identificar, analisar e descrever as boas práticas reconhecidas pelos sujeitos da pesquisa. Para isso, utilizou-se como pergunta norteadora: Quais práticas escolares inovadoras ou boas práticas, realizadas na sua escola, que devem ser socializadas com outros dirigentes escolares para o aprimoramento da qualidade da educação? A tabela 2 apresenta as boas práticas indicadas pelos participantes, tendo por base os elementos recorrentes/convergentes das escolas eficazes apontados no estudo de Costa, Spörl e Machado (2025).

Tabela 2 Categorização das boas práticas identificados no Senac São Miguel Paulista

Boas Práticas Escolares	Elemento	Total	Percentual
Repórter do dia – Incentivo à leitura e interpretação de texto.	Foco na Aprendizagem	9	81,81%
Identificação de conhecimentos prévios			
Integração Multidisciplinar			
Metodologia por projetos			
Contato com empresas do mercado			
Projetos Reais em sala de aula			
Uso monitorado da biblioteca			
Atividades extracurriculares			
Cidades educadoras			
Reconhecimento da escola pela comunidade	Relação Família-Escola	1	9,09%
Diversidade	Clima e Cultura Escolar	1	9,09%
Total		11	100%

Fonte: elaborado pelos autores.

Os participantes indicaram 11 boas práticas, organizadas em 3 categorias principais: Foco na Aprendizagem (81,81%), Relação Família–Escola (9,09%) e Clima e Cultura Escolar (9,09%). Dentre as boas práticas indicadas, a que obteve maior frequência discursiva foi “Metodologia por projetos”, associada ao “Foco na Aprendizagem”, o que, de certa forma, propiciava promover aprendizagens e desenvolver competências práticas nos estudantes. A aprendizagem baseada em projetos, destacada por professores e estudantes, refletia-se na busca de integrar teoria e prática de forma concreta. Relatos como “a gente põe a mão na massa sempre!” (Estudante 2) ilustram o engajamento promovido por essa abordagem, sendo que, além do domínio técnico, essa abordagem pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia, criatividade, senso crítico e preparação para o mundo do trabalho. De fato, ao se verificar maior incidência sobre uma prática metodológica, sugere-se que a referida comunidade escolar está a atribuir ênfase a um aspecto de operacionalização no cenário educativo em foco.

Outra prática identificada foi a realização de atividades extracurriculares, como oficinas, eventos, mostras e encontros culturais. Essas ações ampliam o portfólio dos estudantes e estimulam o seu engajamento e protagonismo, como podemos apreender pela fala do Estudante 4: “todo sábado tem alguma coisa rolando aqui... Isso ajuda muito quem quer praticar o que aprendeu na aula ou até só relaxar”.

A proposta de “Cidades Educadoras”, por exemplo, desafia a escola em se expandir para além de seus muros, promovendo aprendizagens em diferentes contextos. Essa abordagem flexibiliza a rigidez dos espaços formais e reforça a função social da escola como agente de transformação territorial. Para o Professor 3, “todo o ambiente aqui vira espaço de aprendizado [...] professores, administração, limpeza, todo mundo mesmo”. De certa forma, a referida boa prática se aproxima de uma abordagem que se poderia chamar de “educação e apropriação da realidade local” (Dowbor, 2007).

Outro destaque foi a relação estreita da unidade escolar com o setor produtivo, por meio, por exemplo, do contato com empresas, empreendedores e produtores do bairro. Atividades tais como, palestras, mentorias, exposições e visitas técnicas, conectam alunos ao universo profissional e favorecem a construção de redes de contato. O Estudante 1 relatou: “eles trazem palestrantes, organizam exposições [...]. Isso ajuda a entender como o mercado funciona e até fazer uns contatos”.

A valorização da diversidade também se configurou como uma prática relevante. A escola busca ser um espaço seguro, acolhedor e inclusivo, no qual a identidade de cada estudante é respeitada. O Estudante 5 destacou: “não importa quem você é, sua idade ou como você é. Aqui tem gente mais nova, mais velha, de todos os tipos, e todo mundo é tratado com o mesmo respeito”. De certa maneira, pensa-se que o respeito à diversidade pode prevenir violação da dignidade (Reis et al., 2017; 2021).

A prática de identificação de déficit educacionais e conhecimentos prévios, se mostrou essencial para personalizar o ensino e garantir equidade na aprendizagem. Diagnósticos aplicados no início das unidades curriculares permitem que os docentes identifiquem defasagens e ajustem os conteúdos. Por exemplo, o Professor 2 afirmou: “eu procuro adaptar o conteúdo para atender às necessidades dos alunos”.

A integração multidisciplinar foi outro aspecto valorizado por seu potencial de promover projetos colaborativos entre diferentes cursos e áreas do conhecimento. Uma atividade conjunta entre os estudantes, por exemplo, envolveu os cursos de cerimonialista, gastronomia, fotografia e moda na organização de um casamento (real), permitindo o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais em um contexto autêntico.

A relação com a comunidade e o reconhecimento da escola pelo território, também se mostraram elementos relevantes. A biblioteca, por exemplo, funciona como espaço de

estudo, reuniões e até para apoio emocional para moradores locais. O Gerente da unidade (escola) relata: “tem gente que vem usar o espaço da biblioteca para fazer entrevista de emprego, reunião [...] a unidade virou referência no bairro”. O que se viu, é que, de alguma maneira, a escola passa a ser um equipamento social, cultural e educativo de grande valor simbólico e prático para a população local.

A prática do “Repórter do Dia”, que envolve a apresentação de notícias pelos estudantes, de certa forma contribui para o desenvolvimento da comunicação, senso crítico e protagonismo estudantil. O Professor 1, observou: “os alunos, mesmo aqueles mais tímidos, começaram a se expressar melhor, e o uso de notícias atuais ajuda a contextualizar o aprendizado com o mundo”.

Outro ponto significativo foi o uso monitorado da biblioteca. O apoio oferecido pelos profissionais do setor, transforma esse espaço em uma extensão da sala de aula e em um centro de apoio para estudantes com limitações de acesso tecnológico. O Estudante 3, por exemplo, relatou: “eu não tinha computador em casa, e elas me mostraram como pesquisar, usar os livros”.

Assim, compreendidas como ações que impactam direta ou indiretamente o alcance dos objetivos institucionais e a melhoria do desempenho acadêmico (Martins; Calderón, 2016), as boas práticas escolares identificadas e mencionadas por estudantes, professores e pelo gerente do Senac São Miguel Paulista, pode-se sugerir, mostraram-se eficazes na promoção da aprendizagem e no fortalecimento do engajamento estudantil. Durante o trabalho de campo, foi possível observar uma forte conexão afetiva entre os participantes e a unidade, expressa por discursos marcados pelo sentimento de pertencimento. Em um cenário urbano caracterizado por desigualdades, a existência de um espaço estruturado, acolhedor e intelectualmente estimulante tem reforçado o papel transformador da escola.

6 Considerações finais

A educação, como direito fundamental, é essencial ao desenvolvimento pessoal e coletivo. Para que a escola cumpra sua função social e produza impacto real na vida dos estudantes, é necessário garantir que o ensino ofertado seja eficaz e alcance os objetivos educacionais propostos. Tal reflexão ganha ainda mais relevância quando se considera o papel da escola em contextos de alta vulnerabilidade social, exigindo que sejam pensadas e implementadas estratégias que promovam a aprendizagem, com equidade e qualidade.

Com base nesse cenário, por meio deste artigo, buscou-se refletir sobre os fatores de alto desempenho e as boas práticas escolares na unidade do Senac São Miguel Paulista, localizada em uma região marcada por vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. A escolha dessa unidade, também foi motivada por seu reconhecimento institucional e pelos resultados que ultrapassaram as metas estabelecidas.

Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica com foco nos estudos de eficácia escolar, com destaque para temas como administração da educação, liderança pedagógica, clima organizacional, equidade e qualidade da educação. Pode-se dizer que tais estudos, de modo geral evidenciam que escolas eficazes mantêm ambientes organizados, lideranças atuantes e práticas pedagógicas voltadas à aprendizagem e ao desenvolvimento integral dos alunos, dentre outras características. Com abordagem qualitativa, este artigo originou-se de um estudo de caso, e a análise dos dados e resultados seguiu os elementos das escolas eficazes, conforme proposto por Costa, Spörl e Machado (2025).

Os dados revelaram que o foco na aprendizagem foi o fator mais recorrente nas falas dos participantes, demonstrando a importância de uma infraestrutura adequada e práticas pedagógicas consistentes para promover a equidade e garantir oportunidades educacionais. A relação entre família e escola também foi apontada como um diferencial, ao estreitar os vínculos entre professores e alunos e fortalecer o sentimento de pertencimento à instituição.

Outro destaque foi o clima da cultura escolar, ressaltado como elemento fundamental para o desenvolvimento de um ambiente colaborativo, com boa comunicação entre as equipes e um espírito de cooperação que permeia a convivência escolar. Esses fatores, somados à liderança escolar e à formação contínua dos professores, na visão dos sujeitos da pesquisa, contribuíram para o sucesso da unidade. A atuação da gestão, especialmente na figura do gerente da unidade (escola), foi citada como estratégica, garantindo uma liderança participativa e articuladora, alinhada à missão institucional. À consecução de objetivos educacionais da organização educativa em questão, tão importante quanto a construção/manutenção de um clima e cultura escolar que favoreça tal intento, é o modo de gestão tendencialmente exercido pela liderança da escola (modo de gestão participativo).

Entre as boas práticas pedagógicas relatadas, a metodologia por projetos se destacou como a mais mencionada. Por meio dessa abordagem, visa-se promover a aprendizagem ativa, aproximar os alunos do mercado de trabalho e estimular o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais. Também, foram evidenciadas outras práticas – ainda que com menor frequência discursiva –, tais como: atividades extracurriculares, integração multidisciplinar, contato com empresas, incentivo à leitura, uso monitorado da biblioteca, respeito à diversidade, identificação de conhecimentos prévios e propostas como “Cidades Educadoras”.

Tais práticas não apenas robustecem o processo ensino-aprendizagem, como também fortalecem o papel da escola como agente de transformação social. O envolvimento com a comunidade e o reconhecimento da escola como espaço de apoio, cultura e segurança reforçam sua função social ampliada, configurando, assim, um laço com o território. A unidade do Senac São Miguel Paulista, por exemplo, se tornou referência local, sendo utilizada como espaço de estudo, convivência, entrevistas e atendimentos informais à população.

Conclui-se, portanto, que o desempenho positivo da unidade não se deve a práticas isoladas, mas à articulação de múltiplos fatores estruturais, humanos e pedagógicos. A escola analisada construiu, ao longo do tempo, uma identidade marcada pelo compromisso com a qualidade da educação, o cuidado com as pessoas e a busca constante por inovação.

Este artigo reforça que é possível alcançar uma educação de qualidade, mesmo em contextos desafiadores, desde que haja engajamento institucional, intencionalidade pedagógica e um ambiente escolar que valorize as pessoas e suas histórias. Espera-se que os achados contribuam para o aprimoramento das políticas educacionais, inspirando outras unidades e gestores a adotarem práticas eficazes, inclusivas e transformadoras.

Referências

ABRUCIO, L. F. Gestão escolar e qualidade da Educação: um estudo sobre dez escolas paulistas. **Estudos & Pesquisas Educacionais**, Fundação Getúlio Vargas, p. 241-274, 2010.

ALVES, M. T. G.; FRANCO, C. A. A pesquisa em eficácia escolar no Brasil: evidências sobre o efeito das escolas e fatores associados à eficácia escolar. In BROOKE, N.; SOARES, J. F. (Orgs.). **Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

BARROSO, J. **Políticas educativas e organização escolar**. Lisboa: Universidade Aberta, 2005.

BERNARDO, E. S.; MAIA, H. Gestores de escolas públicas e representações sociais de escolas eficazes: fatores contextuais de boas práticas. **Portuguese Studies Review**, Toronto, v. 23, p. 29-45, 2015.

BROOKE, N.; SOARES, J. F. (Orgs.). **Pesquisa em eficácia escolar: origens e trajetórias**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

BROOKE, N.; REZENDE, W. S. **Os dilemas da gestão escolar**. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2020.

BRUNET, L. Clima de trabalho e eficácia da escola. In NÓVOA, A. (Coord.). **As organizações escolares em análise**. Lisboa: Publicações D. Quixote – Instituto de Inovação Educacional, 1992.

CALDERÓN, A. I. et al. **Pandemia COVID-19: problemas e ações de enfrentamento de membros da comunidade escolar do SENAI-SP**. São Paulo: SENAI, 2022.

CASTELLANI NETO, F. **Boas práticas escolares no contexto da pandemia COVID-19 no ensino médio integrado ao técnico: o caso de uma escola técnica estadual (ETEC) do Estado de São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2023.

CENTRO DE MEMÓRIA URBANA. **Aldeia de Ururáí**. Disponível em: <https://centrodememoriaurbana.org/items/browse?collection=10>. Acesso em: 8 ago. 2024.

CHANLAT, J-F. Modos de gestão, saúde e segurança no trabalho. In DAVEL, E.; VASCONCELOS, J. (Orgs.). **“Recursos” humanos e subjetividade**. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.

CHIZZOTTI, A. **Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais**. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

COSTA, L. S.; SPÖRL, M. M. F.; MACHADO, M. M. Gestão escolar e a construção de uma escola eficaz: uma aproximação da educação profissional e tecnológica. **Devir Educação**, v. 9, n. 1, p. 1-24, 2025.

CRESWELL, J. W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens**. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

DOURADO, L. F.; OLIVEIRA, J. F.; SANTOS, C. A. **A qualidade da educação**: conceitos e definições. Série Documental: Textos para Discussão, Brasília, DF, v. 24, n. 22, p. 5-34, 2007.

DOURADO, L. F.; OLIVEIRA, J. F.; SANTOS, C. A. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e perspectivas. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 28, n. 100, p. 921-946, 2007.

DOWBOR, L. Educação e apropriação da realidade local. **Estudos Avançados**, v. 21, n. 60, p. 75-92, 2007.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS (SEADE). **Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS**. São Paulo: Fundação Seade, 2023. Disponível em: <https://www.seade.gov.br/produtos/ipvs/>. Acesso em: 18 dez. 2024.

GLATTER, R. A gestão como meio de inovação e mudança nas escolas. In NÓVOA, A. (Coord.). **As organizações escolares em análise**. Lisboa: Publicações D. Quixote – Instituto de Inovação Educacional, 1992.

GODOY, A. S. Estudo de caso qualitativo. In GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. B. da. (Orgs.). **Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos**. São Paulo: Saraiva, 2010.

JANUÁRIO, A. A. **Pesquisa em eficácia escolar no Brasil**: um estudo sobre a produção científica brasileira com foco nos fatores relacionados à eficácia escolar (2005-2017). 2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Campinas, 2019.

LEONARDO, N. M.; MACHADO, M. M.; AZEVEDO, M. M. Boas práticas escolares em tempos de pandemia covid-19: um olhar para uma escola técnica estadual na cidade de São Paulo. **Dialogia**, São Paulo, n. 46, p. 1-27, e25594, 2023.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola**: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Heccus, 2018.

MARTINS, E. C. C. **Construindo uma escola eficaz**: boas práticas escolares e fatores de alto desempenho em escolas de alta vulnerabilidade social. 2015. 224 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, Campinas, 2015.

MARTINS, E. C. C.; CALDERÓN, A. I. Boas práticas e elevado desempenho escolar em contexto de vulnerabilidade social com referência aos resultados do IDEB. **Educação em Debate**, Fortaleza, v. 38, n. 71, p. 130-144, 2016.

MARTINS, E. C. C.; CALDERÓN, A. I. Eficácia escolar: boas práticas à luz de estudos do governo brasileiro e das agências multilaterais. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 19, n. 62, p. 1297-1327, 2019.

MORTIMORE, P. et al. A busca pela eficácia. In: BROOKE, N.; SOARES, J. F. (Orgs.). **Pesquisa em eficácia escolar**: origem e trajetórias. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

MORTIMORE, P.; SAMMONS, P.; THOMAS, S. School effectiveness and value added measures. In BROOKE, N.; SOARES, J. F. (orgs.). **Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

MURILLO TORECILLA, F. J. (Coord.) **La investigación sobre Eficácia Escolar en Iberoamérica**. Revisión internacional del estado de arte. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003.

MURILLO, F. J. La investigación em eficácia escolar y mejora de la escuela como motor para el incremento de la calidad educativa em Iberoamérica. **REICE – Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio em Educación**, Madri, v. 3, n. 2, 2005.

NÓVOA, A. (Coord.). **As organizações escolares em análise**. Lisboa: Publicações D. Quixote – Instituto de Inovação Educacional, 1992.

PATTON, M. Q. **Qualitative research and evaluation methods**. 3. ed. Thousand Oaks, California: Sage Publication. 2002.

PAIVA-PEREIRA, A. C. M. et al. Gestão escolar em contexto vulnerável: gerenciando dados em prol da justiça social. **Série-Estudos**, Campo Grande, MS, v. 29, n. 65, p. 315-342, 2024.

REIS, R. J. S. et al. Dignity promoted or violated: how does the deaf person included perceive it? **RAM – Revista de Administração Mackenzie**, v. 18, p. 178-202, 2017.

REIS, R. J. S. et al. Perception of deaf people on dignity in organizations. In TEIXEIRA, M.L.M.; OLIVEIRA, L. M. B. (Eds.). **Organizational dignity and evidence-based management**. Switzerland: Springer, 2021.

SAMMONS, P. As características-chave das escolas eficazes. In BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco (Orgs.). **Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, P. B. **Metodologia de Pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANDER, B. **Administração da educação no Brasil: genealogia do conhecimento**. Brasília, DF: Liber Livro, 2007.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC). **Senac Brasil**. Disponível em: <https://www.senac.br/>. Acesso em: 12 set. 2024.

SOARES, J. F. et al. **Escola eficaz: um estudo de caso em três escolas da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais**. Belo Horizonte: UFMG, FAE, 2002.

SOARES, J. F. O efeito da escola no desempenho cognitivo de seus alunos. **Revista Electronica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio em Educación**, v.2, n.2, p.83-104, 2004.

SOARES, J. F.; ANDRADE, R. J. Nível socioeconômico, qualidade e equidade das escolas de Belo Horizonte. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, 2006.

SPÖRL, M. M. F. et al. Análise bibliométrica da produção científica brasileira em eficácia escolar. **Revista Humanidades & Inovação**, Palmas, TO, v. 10, n. 24, p. 176-192, 2023.

SPÖRL, M. M. F.; MACHADO, M. M. Pesquisa em eficácia escolar: análise da produção científica no âmbito da pós-graduação brasileira. **Cadernos de Educação: Reflexões e Debates**, v. 23, 46, p. 65-84, 2024.

TEODORO, W. L. **Construindo uma escola eficaz**: boas práticas em escolas localizadas em contexto de vulnerabilidade social do município de Águas de Lindóia – São Paulo (Brasil). 2019. 235 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Campinas, 2019.